

GAMIFICAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA ENSINO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14537880

COUTINHO, Juliana de Souza Lima Coutinho¹
PAIXÃO, Júlio César Lopes da²
BOSCAROL, Gabriela Tavares³
TOLEDO, Luana Vieira⁴
SOARES, Sônia Maria⁵

Objetivo da experiência: relatar a experiência do uso da gamificação como estratégia para ensino do Processo de Enfermagem. **Contexto:** relato de experiência realizado por docentes de um curso de graduação em Enfermagem de Belo Horizonte. Participaram 10 alunos da disciplina Sistematização da Assistência de Enfermagem. **Descrição das atividades:** o tema da aula foi a aplicação do Processo de Enfermagem. Utilizou-se um quiz pela plataforma *online* KAHOOT com perguntas com nível de dificuldade progressiva, partindo das etapas do Processo de forma geral, especificando cada uma delas e, por fim, trabalhou-se casos clínicos. Os estudantes acessaram a plataforma via *smartphone*. A cada acerto do estudante dentre as alternativas disponibilizadas, somava-se os pontos com *ranking* parcial de vencedores. **Resultados:** a gamificação permitiu uma “competição positiva” fazendo com que os estudantes se empenhassem em pensar de forma crítica para garantir o acerto. Para avaliação da efetividade aplicou-se escala *likert* de 1 a 10 antes e depois da aula a fim de coletar o nível percebido de dificuldade na aplicação do Processo de Enfermagem. Na aplicação inicial a média das respostas foi nível 7 de dificuldade e na aplicação final a média das respostas foi nível 3 de dificuldade. **Considerações Finais:** a gamificação foi positiva no ensino, contribuindo com a redução da dificuldade de aplicação do Processo de Enfermagem e tornando a aula mais interativa e atrativa. Além disso, para o docente é uma forma de “sair do padrão”, o que torna a relação com os alunos mais leve e favorece as relações de ensino.

Fonte de financiamento: Não.

Conflito de interesse: Não.

Descritores: Ensino; Enfermagem; Educação em saúde.

¹ Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem. Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: jslcouthino@gmail.com

² Enfermeiro. Centro Universitário UNA. E-mail: juliocesarlopp@hotmail.com

³ Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem. Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: gabrielaboscarol.ufmg@gmail.com

⁴ Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: luana.toledo@ufv.br

⁵ Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: smssoares.bhz@terra.com.br